

再论“长江型”分布类型的历史含义：以“冰雹”等词为例

岩田 礼

摘要

我们自从上世纪 80 年代末期以来进行了以汉语方言为对象的语言地理学研究，其成果先以几次科研项目的项目报告书问世之后，再以两本地图集的方式正式出版，即《汉语方言解释地图》（2009）、《汉语方言解释地图 续集》（2012）。此地图集的目的在于，基于方言地图重建每个词或语言特征的历史演变，重点在于阐明方言变化的机制。《汉语方言解释地图》的“前言”云，“之所以敢称作解释地图，是词形或词义的分类以及地图上符号的用法都反映出画图对方言变化的解释”。

然而，语言地理学的解释实在困难，笔者在上述两本地图集出版之后还继续思考，也发现自己承担或干预的条目中也仍有一些值得商榷的解释或见解。本文从“分布类型”的概念入手，以“冰雹”一词为例将围绕“长江型”分布的问题重新加以分析，并修正笔者有关“冰雹”一词的起源及其传播的看法。本文还以表示〈白天〉、〈祖父〉及〈锅〉等词形为例进一步讨论“长江型”分布的历史含义以及词语传播的具体过程。

文末的【附论】论及正文中未深入探讨的问题，包括三个与“长江型”有关的专题：一是江淮方言词的“逆向传播”（取材于〈昨天〉和〈月亮〉），二是形成“长江型”分布的词是否江淮起源？（取材于〈夜晚〉和〈壁虎〉），三是“楚地型”分布（取材于〈外祖父、外祖母〉和〈膝盖〉）。

关键词：分布类型、长江型、楚地型、传播路线、冰雹、逆向传播、ABA 分布

1. 前言

“分布类型”这一概念是笔者 1995 年在由平田昌司主持的科研项目报告书里提出的（岩田礼 1995）。这针对于以诸方言的历史系谱为基准决定的“方言分类”及“方言分区”的概念，目的在于阐明方言分布的“动态”，包括各项语言特征的传播途径以及由此产生的同言线的移动。“长江型”分布是该文提出的“分布类型”之一，笔者在 2009 年出版的《汉语方言解释地图》（下文略称《解释地图》）等著作中强调指出了“长江型”分布的重要性。后来汪维辉先生在他的《汉语核心词的历史及现状研究》等著作中屡次言及该分布类型并指出了其汉语史上的意义。汪维辉、王文香（2022）列举了 14 条“长江型词”，其中大多数是依据《解释地图》归纳出来的。该文还列举了 11 条汉语史学界论述过的“长江型词”，

最后还讨论了“日→天”“入→进”的历史更替状况及其原因。现今亦有更多以个别词语为对象的语言史研究陆续问世，参见汪维辉、王文香（2022：237-240）。这些中国文献语言学的成就无疑是“长江型分布”假说的“援军”。然而，就个案而言，我们在《解释地图》中提出的部分解释方案尚有不足之处，甚至也含有认错事实的地方，本文以“冰雹”等若干词为例，将围绕此分布类型的各种问题重新进行探讨。

2. 何谓“长江型”分布？

2.1 传播路线与分布类型

现代汉语方言的分布以“南北对立型”为其主轴，主要的方言边界线有两条：“淮河—秦岭线”（下文简称“淮河线”）和“长江线”。这两条边界线表现的是南北的方言势力颓颓的现状，即“静态”，但从历史角度看，北方方言一直占优势，致使南方方言逐渐“北方化”，具体表现在北方方言特征的南下。在这过程中以南京及扬州为中心的江淮地区曾起过关键作用，本文笔者在《解释地图》绪论（下文略称《绪论》）中称之为“南方的核心地区”（15、18页）。它不仅承担了来自北方的语言成分向南传播之中继点的功能，自己也产生了各种语言创新并将其辐射至邻接地区。该文认为，以江淮为起点的传播路线主要有三条，如下图表示。

我们认为，方言（准确地说，是组成方言的各种语言成分）的传播绝不是盲目生起的，而其路线由自然地理、行政区划、经济圈以及文化背景等诸种因素决定。基于这种构思能推导出来一个假设是，假如有几种语言特征都呈现出互为相似的带状或线状的连续性分布，那就暗示着一条传播路线的存在。现将《绪论》对上述三条“传播路线”的说明部分节录如下：

主要有三条传播的大道，均对华南地区的“北方化”颇有贡献。所谓“新的传播路线”主要于明代以后才开始起作用，表现在“长江型”分布的形成。宋元以前的传播路线主要有两条：一是经过安徽和湖北的长江沿岸向湘赣地区扩散的，表现在“古老长江型”的形成，这里称作“古老的传播路线”；二是从南京、扬州一带直接向南侵入吴地的，表现在“北方方言江东侵入型”的形成。当然这些就

大局而言的。“古老的传播路线”实际上包括两条支线：一是经过江西赣语区抵达福建西部山岳地带或广东客家地区的路线，二是经过湖南湘语区抵达岭南地区的路线。

（《绪论》18-19页标题为【以江淮为起点的传播路线】中的一段）

此引用文中的第一个“长江型”与“新的传播路线”对应，现为了明确概念起见称之为“新兴长江型”。“古老长江型”与“古老的传播路线”对应，其两条“支线”原文在名称上尚未区别，现以Ⅰ和Ⅱ来区别。三条传播路线和分布类型之间的对应关系可以整理为如下。

- A 新的传播路线 ⇔ 新兴长江型
- B 古老的传播路线 ⇔ 古老长江型
 - 支线Ⅰ ⇔ 古老长江型Ⅰ
 - 支线Ⅱ ⇔ 古老长江型Ⅱ
- C 直达吴地的路线 ⇔ 北方方言江东侵入型

广义的“长江型”包括A、B两种分布类型，其共性可以归纳为如下。

- 1) 出现于淮河-秦岭以南地区。
- 2) 分布地域以江淮或长江下游地区为起点¹。
- 3) 形成带状或线状的连续性分布。

至于C“北方方言江东侵入型”，长江对此的作用可能不大，不宜归入“长江型”的范畴之内，有待于下文说明。

2.2 “古老长江型”和“新兴长江型”

把“古老长江型”从“长江型”分离出来，这原来是笔者在岩田礼（2000:17-19）中提出的假说（但当时尚未使用“新兴长江型”这一名称）。该文以亲属称谓“爷”的所指为例说明了区分两种“长江型”的根据，现重述如下。

- 1) 长江流域以及江南的江西、湖南一带都出现所指为〈父亲〉或/和〈叔父〉的“爷”（包括复合形式的“叔爷”和“爷叔”）。
- 2) 其中专指〈父亲〉的“爷”（不包括所指为〈伯父〉或〈叔父〉的）主要分布于江苏南部以及江西和湖南。
- 3) 所指为〈叔父〉的“爷”（包括兼指〈伯父〉或〈叔父〉的）遍及整个江淮地区，其分布区域也沿着长江延伸到云南（中间也出现“爷”的空白地区）。

2)代表“古老长江型”，3)代表“新兴长江型”，参见《解释地图 续集》地图1和地图

¹ “江淮”主要指江淮官话地区，“长江下游地区”主要指江苏境内的通泰地区及北部吴语地区。

5²。从历时看，2)反映的是古老用法在南方地区的保存，即“爷”源自北方方言，其所指原为〈父亲〉，而它后来南下，先抵达江淮之后经过“古老的传播路线”传至江西和湖南；3)反映的是“爷”抵达江淮以后产生的创新形式及其传播情况，即“爷”在江淮转面也用于称呼〈叔父〉，这种用法后来经过“新的传播路线”传至四川、云南等长江上游地区。

然而，在2009年问世的《绪论》中对上述两种“长江型”的区分仍然不够彻底。下面引用《绪论》中有关“长江型”的描述，其第1行“这一分布类型”指的是“长江型”，相当于本文的“新兴长江型”。

……………这些词形的历史根源，至少多数是较浅近的，也就是说，这一分布类型的形成是属于晚期的，与自明朝初期以来汉人在云南的大规模移民有关。不用说，长江在明代以前就是人流和物流的要道：沿岸的要地有港口，其腹地则形成了用于运输的陆路网。14世纪开始的云南开发必定加强了这一交通要道的功能。

（《绪论》15页标题为【长江型】中的一段）

开头说的“这些词形”实际上既包括“新兴长江型”的例子（如“晚上”、“今天、明天”等“天”类时间词）³，又包括“冰雹”、“吃饭和喝酒都使用‘吃’的类型”等应归于“古老长江型”的例子。这两类应该分开。从文献看，“晚上”、“今天”、“明天”等“天”类时间词以及称呼〈叔父〉的“爷”等词形或其用法很少出现于明清以前的文献中，而“冰雹”和“吃吃”型的用例已见于唐代的文献中（关于前者，下一节论述；关于后者，参见汪维辉2018:423-424,436）。表现出“古老长江型”的词，其历史根源早于“新兴长江型”的词。

按，曹志耘（2011:15-16）提出了“长江流域型”这一名称。从他所举的词汇例子来看（如“太阳”、“冰雹”、指称外祖母的“家婆、家家”、“肥皂”等），大致相当于《绪论》说的“长江型”。但“家婆、家家”很少见于江苏境内，故《绪论》将其分布称作“楚地型”，并从“长江型”分离出来，参见【附录3】。

《绪论》言及了“古老长江型”的两种次类型，I的分布地域靠东，II的分布地域靠西。

	主要的中继地区	主要的终点地区
古老长江型 I	江西	福建

² 《解释地图 续集》地图5表示“爷”的所指。请注意，所指为〈父亲〉的“爷”也出现在山东及江苏中部，但这是兼指〈伯父〉或〈叔父〉的“爷”（按，以同一个词根称呼不同亲属的方言，由排行数的不同区别指称对象）。《解释地图 续集》地图1是一种类型分布图，把用以称呼父系长辈亲属（即〈伯父〉-〈父亲〉-〈叔父〉）的词根根据一定的基准分类而画成的地图。其中“江淮型”是「〈伯父〉称为“伯”（或“伯爷”），同时〈父亲〉或〈叔父〉称为“爷”（或“叔爷”和“爷叔”）」的类型。江苏中部及东北部现在称呼〈伯父〉为“爷”，不合“江淮型”的定义，但这些地区属于江淮官话，很可能原来使用“江淮型”，即以“伯”来称呼〈伯父〉，而后来它被替换为“爷”，是北方方言逐渐渗透所致。

³ 有一种认定“新兴长江型”的标准是“江苏东北的江淮方言与云南的方言都使用同一个词形”。

古老长江型 II

湖南

湖南南部、广西、广东

这并不是严格的区分基准，最好以一种倾向看待。如上述专指〈父亲〉的“爷”，在江西和湖南都有较大的集中分布地域，而且分布的终点地区既是福建西部又是湖南南部，表现出跨 I、II 两类的特征。

若要区分，“古老长江型 II”以“冰雹”的分布为代表；“古老长江型 I”以指称〈今天〉和〈明天〉的“今朝”和“明朝”为代表。关于后者，现引用《绪论》的描述。

“今朝”这一词的分布大半集中在长江下游，而其主流在安徽和湖北的省界附近转向江西，向南迁移，最后到达福建西部及北部的山岳地带。请注意，在福建与此毗邻分布的“今旦”实际上与“今朝”同义。

（《绪论》15 页标题为【古老“长江”型和“楚地”型】中的一段）

“今朝”和“明朝”都有南北朝时期的文献用例，何亮（2017）和汤传扬（2018）都认为是中古时期南方通语的词汇成分。

总之，三种“长江型”的分布模式示为如下图1所示。“新兴长江型”、“古老长江型 II”和“古老长江型 I”分别以“晚上”、“冰雹”和“今朝”的分布地域为基准。

三种长江型示意图

图 1

2.3 “北方方言江东侵入型”

这一分布类型是吴语北方化的一种形态，现引用《绪论》的描述。

……有两个条目北方势力在长江线的东部越过长江侵入吴语区：表示动物性别的成份放在词根之前的“母鸡”型（与此对峙的是“鸡母”型）和表儿子义的“儿”或“儿子”（参见曹志耘主编(2008)语法卷图 076 及词汇卷图 052）。这种分布类型可以称作“北方方言江东侵入型”，是南北对立的一种变异。

（《绪论》14页，小节标题为【南北对立：淮河线和长江线】的最后一段）

按照鲁国尧（1988）提出的“江淮之间和江南古为一体”的学说，在南北朝以前汉语最重要的方言边界线是“淮河线”，而“长江线”的形成较之晚，大概是在南北朝的分裂时期源自北方的语言成分大量侵入江淮以后。我们可以设想，“母鸡”型词序及“儿（子）”先越过淮河侵入江淮，然后在“长江线”作为方言边界线的作用尚未充分的时期（大概是唐代）越过长江侵入吴地。与“长江型”不同，这一分布类型不以带状或线状分布为其特征，表现出来的是“同言线的向南移动”。

作为“传播路线”，《绪论》指出了自安徽南部至浙江中北部的局部地区形成的两条传播路线，均以连续性的线状分布为其特色，这暗示着过去交易要道的存在。

自江淮直达吴地的路线，除了经过苏南的近道以外还有两条迂回的路线：一是自安徽东南部宁国一带越过天目山抵达杭州、绍兴一带的路线（参见地图4-1、26-1、2、36），二是自安徽南部徽州地区沿着新安江经过浙江严州地区抵达金华地区的路线（参见地图25-2、26-2）。

（《绪论》18-19页标题为【以江淮为起点的传播路线】中的一段）

3. “冰雹”

“冰雹”形成的分布格局确实是“古老长江型”分布的一个典型例子，但是笔者在《解释地图》的解说中所提的假说存在不正确的地方。

3.1 表〈冰雹〉义词形的地理分布

〈冰雹〉的词形分布图目前有下列两种。

- (1) 曹志耘主编《汉语方言地图集》词汇卷007〈雹子〉，2008年。
- (2) 岩田礼编《汉语方言解释地图》地图3〈冰雹〉，2009年。

(2)有“解说”，由本人执笔（下文称作“岩田文”）。后来项梦冰先生利用（1）的分布图发表了〈说“冰雹”〉一文（项梦冰2013，下文称作“项文”）。

《解释地图》的〈冰雹〉地图有二幅：地图3-1描绘了词形中中心语的分布，地图3-2描绘了修饰语的分布。本文不表示地图3-1，下面图2引自地图3-2，但图例限于表示本文所论及的主要词形。

指称〈冰雹〉的词形多数是“雹”类或“冷”类。“雹”类包括“雹（子）”⁴、“冰雹”、“雪雹”、“龙雹”等。“冷”类多数是“冷子”，也有“冷蛋”（后字也写作“弹”）。另外还有“雪蛋”（雪弹）、“冰排”、“冰片”等。值得注意的是，“雹”字在北京念[pao^{阳平}]，此乃规则音，而在山东念成[pa^{阳平}]，此乃不规则音⁵。从图2可以看出，“雹”类既在淮河以南拥有广大的分布区域，也在山东、河北及东北集中分布，而南北的“雹”类就由“冷”类

⁴ 粤语地区也存在[tʰɔk]、[tʰɔk]等单音节形式，其韵母与“雹”对应，我们认为是“雹”的变异。

⁵ 这种不规则音的产生很可能有某种民间习俗的背景。

隔断了其分布区域。这种分布（ABA分布）就说明“冷”类的产生晚于“雹”类。

作为新兴词形，“冷子”的扩散能力颇强，其分布南限很可能原来是淮河-秦岭线，但现在已经越过方言分界线侵入了江淮官话地区。据笔者在江苏连云港地区的调查经验，来自西部徐州地区的“冷子”还在扩大势力的趋势。但“冷子”最后未侵入或占据山东、河北（东南部）一带，这是与其他以淮河线为界的“南北对立型”分布不同的特点（参见下文图7和图8）。

图2 〈冰雹〉

“冰雹”一般被认为是普通话词，但很少出现于北京及其周围地区的方言中（按，北京口语只说“雹子”）。从上图可以看出，这词分布于淮河以南的地区，并表现出一种带状分布，以江苏东北部为起点，经过长江中下游地区以及湖南和江西，也延伸到广西和广东。

“项文”把这种分布形状称作“马蜂形宽带”。

下文将探讨“冰雹”一词的成因，并探求其分布形状是如何形成的。

3.2 “冰雹”一词的成因：词形接触的假说

“冰雹”一词是如何形成的？对此问题，“岩田文”和“项文”的见解也有共同之处，表现在下列两点：

（一）以“古老长江型”或“马蜂形宽带”的分布为依据，认为“冰雹”产生在江淮或长江中下游地区。

（二）假定了“雹（子）”与某种“冷-”类或“冰”类词形的接触。

关于（二），“接触”的内涵两者不一致：“岩田文”认为，前加“冰”是受到中原地区“冷-”类的词义影响所致，即江淮人从“冷”联想到了“冰”；“项文”认为，“冰雹”是中原地区的“冰蛋子”和它南边的“雹（子）”两种词形互相接触所产生的混合词形（contaminated form）。但是两种假说恐怕都不成立。

关键在于如何解释“冷子”一词的来源。“岩田文”（70页）考虑过“雹（子）→冷雹

（子）→冷子”这种变化的过程，即先增添了一个有缘成分“冷”，然后因词根“雹”脱落而成了“冷子”。这种变化是自然的，但是由于使用“冷雹”的方言并不多⁶，“岩田文”最终抛弃了这一假说，并认为中原已有的“冷-”类词形在词义上影响到江淮的“雹”，致使它变成了“冰雹”。然而，“冰雹”已出现在唐代的文献中（参见下一节），而“冷子”的用例即使在清代也寥寥无几⁷，因此，此说不成立。

“项文”认为，中原地区的“冷子”是经过“雹(子)→冰蛋子→冷蛋子→冷子”这种演变而产生的，并认为与南方的“雹(子)”接触的是“冰蛋子”。但是现代方言中很少存在“冰蛋子”这种词形⁸，这不利于项说。而且“雹(子)→冰蛋子”这种变化可谓是双重的变化，既要把词根“雹”替换成“蛋”又要增添修饰成分“冰”。一般来说，一下子产生这种变化的概率很低。

总之，上文（一）的“冰雹”因不同词形接触而产生的假说以及（二）的“冰雹”源自江淮或长江中下游地区的看法都值得商榷。这个问题将于下文3.5节中继续讨论，下一节先指出文献事实。

3.3 “冰雹”在文献上的用例

下面列举四种历史文献用例，其中（3）、（4）引自“项文”⁹。

- (1) 闪红惊蚰虬，凝赤耸山岳，……仰惧失交泰，非时结冰雹。(唐·孟郊《纳凉联句》)
- (2) 十二日午时，云雷雹雨。五更之后，龙相斗鸣，雹雨交下，电光纷耀，数克不息，到晓便止。朝出见之，冰雹流积三四寸许，凝积如雪。老僧等云：「古来相传，此山多有龙宫。」（唐·圆仁《入唐求法巡礼行记》卷第二）
- (3) 君不见，六月赤日起冰雹；又不见，腊月幽谷寒花开。(北宋·《经进东坡文集事略》卷第十一《雪中洞山黄檗二禅师相访》)
- (4) 天汉何因有蚌胎？无穷冰雹落悬崖。(金·元好问《遗山集》卷十三)

可见，“冰雹”一词的产生不晚于唐代。（1）和（3）是“冰雹”与动词结合的例子，从现代的眼光来说，“结冰雹”显然不自然。（1）和（2）都反映了当时有〈龙〉能起〈冰雹〉的想法。（1）为韩愈和孟郊合作的联句的一部分，开头一句中的“蚰虬”亦作“蚰蟻”，表示龙曲折行动之貌。（2）为日僧圆仁的旅行记录中的一节，是事实的客观描述，可见唐代长江下游沿岸地区的口语说“冰雹”。圆仁还言及了当时流行的传说：“古来相传，此山多有龙宫”。这也会支持“岩田文”提出的“龙雹”源自“冰雹”的假说。下文引自《解释地图》72页（E-1是原图图例的代码）。

⁶ 按现有资料看，说“冷雹（子）”的方言仅限于安徽祁门及四川奉节。

⁷ “项文”指出了清代《歧路灯》出现的“冷子雹冰”一例。

⁸ 按现有资料看，说“冰蛋、冰弹子、冰蛋蛋”（有些方言报告把“蛋”写作与此同音的“弹”）的方言点仅限于甘肃临夏、青海西宁、四川成都等几个点。

⁹ “项文”此外还举了一个李延寿《北史》（卷三）的用例，“六月，安州遭冰雹”。但是此“冰雹”是“水雹”之误（据内阁文库本）。

浙江南部及闽北、闽中现在占多数的是“龙雹”(E-1),但其北边和南边都有“冰雹”,两者构成一种ABA分布,故此推测“龙雹”是从“冰雹”变来的。

这里说的ABA分布,A为“冰雹”,B为“龙雹”。现列举一些分布点:

北边的“冰雹”:萧山、宁波、绍兴、奉化、金华

“龙雹”:义乌、永康、青田、温州、建瓯、寿宁、周宁、顺昌

南边的“冰雹”:福清、福鼎、福州

这里有两个问题。第一,福州地区的“冰雹”一般被认为是“新派说法”(冯爱珍1993:168)。故也可能是来自共同语的借词。要是如此,ABA分布的说法就不成立。第二,也会有人认为“冰”和“龙”之间语音上的共性较少,故“冰”难以变成“龙”。但是凡是词汇变化,只要有其动机及条件,词义的因素往往就超越语音的因素。这里既然民间存在〈龙〉能起〈冰雹〉的传说,“冰雹”至“龙雹”的变化也算是词语理据性的强化。按,起〈冰雹〉的动物还有壁虎,参见【附论2】。

3.4 “冰雹”的构词法

“项文”提到了“冰雹”的构词法,此乃重要的观点,笔者受了启发。他说,“当时的‘冰雹’可能主要见于书面,而非口语里的说法。其词源大概是由单音词‘雹’增加修饰成分‘冰’形成,而非并列式词组‘冰雹’偏义化的结果”。按笔者理解,“项文”说的“并列式词组‘冰雹’偏义化”是指由两个类义词“冰”和“雹”构成的并列式词组变成表〈雹〉义的单词。“项文”似乎否定了这种变化,但是笔者认为是不可能的,即原为词组而后来被重新分析(reanalysis)并理解为修饰(偏正)结构(即“像冰那样的雹”),以致成词。“项文”指出,“我们很少在唐宋以前的文献资料中见到并列式词组‘冰雹’”。“冰雹”确实少见,但是先秦两汉的文献中也有不少“X+雹”式的词组,尤其是“雨雹”的用例多,现列举一些。

(5)北方生寒,寒生水,水生咸,咸生肾,肾生骨髓,髓生肝。其在天为寒,在地为水,……………

其变凝冽,其眚冰雹,其味为咸,其志为恐。(《素问》五运行大论)

(6)秋。小邾子来朝。八月。大雩。冬。大雨雹。(《左传》昭公 经三年)

(7)正月戊子,阳陵园火。夏四月,雨雹。(《汉书》本纪 武帝)

(8)二月、八月,陰陽正等,無多少也。以此推移,無有差戾。運動抑揚,更相動薄,則熏蒿歛蒸,而風雨雲霧,雷電雪雹生焉。氣上薄為雨,下薄為霧,風其噫也,雲其氣也,雷其相擊之聲也,電其相擊之光也。……………其寒月則雨凝於上,體尚輕微,而因風相襲,故成雪焉。(《西京杂记》第五)

(9)北方之極,自九澤窮夏晦之極,北至令正之穀,有凍寒積冰、雪雹霜霰、漂潤群水之野,顛頊、玄冥之所司者,萬二千里。(《淮南子》时则训)

《素问》的“其眚冰雹”可以理解为“(北方生起的寒气)也会带来‘冰、雹’等灾难”,此乃并列结构。(6)和(7)的“雨雹”应为“雨和雹(一齐下来)”。(8)和(9)的“雪

雹”分别与“雷电”和“霜霰”搭配，可能是惯用的二字并列结构。

总之，“雨雹”、“冰雹”、“雪雹”¹⁰的构词相同，即“雨/冰/雪+雹”。后来人们从中选了“冰+雹”，并把它充当单词使用。

3.5 表现出“长江型”的词形多数都是江淮起源？

现在回到“冰雹”一词的起源问题。“岩田文”认为“冰雹”起源于江淮，继而《绪论》还把这种看法进一步普遍化，即下引《绪论》中加下划线的一句。

……………所有方言都会产生新词，云南等西南方言也不例外，但那里产生的新词顺流传播到长江下游的机会必定甚少。不可否认，表现出“长江型”的词形多数都是江淮起源的，尤其是以南京和扬州为中心的一带应是语言创新的发源地。这一地区也可以称作“南方的核心地区”。值得注意的是，江淮起源的词不一定都传播到西南地区，如“早上”（地图4）一词的分布多数只限于江淮地区。

江淮起源的词有不少现在成了普通话的词汇，如“冰雹”、“早上”、“晚上”以及指定日子的“今天”、“明天”、“昨天”等时间词（按，“晴天”、“每天”、“春天”等有可能不是江淮起源的）。这些词在北方地区也有所分布，但较为零散。此乃标准语或权威方言的典型分布模式，但也会暗示江淮起源的一些词形有向北逆流的可能性……………。（《绪论》15页，小节标题为【长江型】）

首先，某一词表现出的分布类型与该词发源地的关系原本没有必然的关系。“表现出‘长江型’的词形多数都是江淮起源”这种说法只能是从多数例子归纳出来的经验法则，因此需要按词一一加以考证。

这里就“冰雹”提出两种假说，分别先标示示意图之后加以说明。括号内表示的地名，“山东”代表山东至河北一带，“中原”代表中原至西北一带，“江淮”代表长江中下游一带。

假说1 “冰雹”中原起源说

此说认为，“冰雹”源自中原，当时（第一期）江淮使用“雹”或“雹子”，与其他南

¹⁰ 现代方言中也存在“雪雹”，这个词分布于四川、贵州、云南等西南地区，也分散地见于湖南、安徽以及浙江的杭州地区等。但这些“雪雹”不会是存古，而很可能来自“冰雹”。“冰雹”>“雪雹”这种变化是以强调词义（雪比冰还要冷）增强了词形的理据性（参见“岩田文”）。

方地区相同。中原的“冰雹”自第一期至第二期的时期越过淮河线侵入江淮（以向下箭头符号示之），以致第二期淮河的南北都成为“冰雹”的区域了。最后第三期中原的“冰雹”变成了“冷子”，结果，“冰雹”仅在淮河线以南的长江中下游地区保存下来。

假说2 “冰雹”江淮起源说

按照此说，第一期和第二期的分布格局相同：“冰雹”源自江淮，而中原与山东都使用“雹子”，形成南北对立（按，江淮以南地区均为“雹（子）”的分布区域）。到了第三期，中原的“雹子”变成“冷子”，结果，形成了山东/中原/江淮三者鼎立的格局。

以上二说共同的难处是不好说明“冷子”的成因。假说1假定“冰雹”>“冷子”的变化，“冰”和“冷”既有词义上的关联又有语音上的类似性。但此乃双重变化，不会一下子达成，我们不得不假定变化存在中间阶段，如“冰雹”>“冷雹”>“冷子”。但如上文指出，“冷雹”这词在方言中很少见。假说2假定“雹子”>“冷子”的变化，这只是一个字的替换，但“雹”和“冷”没有语音及词义的关联，缺少个变化的动机。

假说1假定“冰雹”这词的南下，这合乎多数北方起源的词“南下”的潮流（顺流传播）。但是这也不是绝对的，也有江淮词“北上”之例（逆流传播），参见下文【附录1】。其实，假说1第二期的分布格局也可以解释为假说2第一、二期的发展形态，即起源于江淮的“冰雹”北上并占据中原地区¹¹。按照此说及假说1，由于淮河线的北边产生了“冰雹”>“冷子”的变化，“冰雹”保留在淮河线的南边。同样情形见于【附论2】所提的“夜里”（表示〈夜晚〉义）和“壁虎”的分布中。

总之，“冰雹”的发源地的的问题我们目前得不到定论，但无论如何，现在的“冰雹”分布区域主要由以江淮为起点的方言辐射形成，这种看法笔者保持不变。江淮的核心力量致使长江中游的“冰雹”先（可能是明代以前）转向湖南传播，后来（明代以后）沿着长江传至四川、云南、贵州等西南地区，而在那儿变成了“雪雹”、“雪蛋（弹）”等词形。

4. 其他“古老长江型”分布之例

4.1 〈白天〉和〈祖父〉：层次说

“项文”的立论旨在说明由“冰雹”形成的“马蜂形宽带”之成因，为此主张了词形

¹¹ 岩田礼（2011）基于〈喜鹊〉和〈麻雀〉的分布图（《解释地图》地图16和《解释地图 续集》地图10，均为木津祐子所作）认为，起源于江淮的“麻雀”逆向侵入中原之后与表〈喜鹊〉义的“鸦鹊”开始类音牵引，最终变成了“小虫”、“小雀”等词形。

混合 (blending) 的假说, 但似无方言词地理上传播的想法, 而以“共同语的影响”来说明这种分布形状的成因。“项文”说, “岩田礼 (2009) 所考虑的两条‘冰雹’传播路线 (从洞庭湖边往南经过广西延伸到广东; 自皖南经过金华地区传播到浙南、闽东) 似乎完全没有考虑当代共同语对方言的深刻影响, 因此是值得怀疑的”。笔者对此的反馈是: 共同语对方言的影响不会导致这种带状的连续性分布, 而它一般导致零散的“踏脚石式”分布, 如“今天”、“明天”、“晚上”等江淮起源的词形在北方地区的分布。

“马蜂形宽带”, 也就是本文的“古老长江型”, 并不是仅见于“冰雹”这一孤例。本节以指称〈白天〉词形及指称〈祖父〉的词形为例, 将进一步考察这种分布类型的历史含义。

先说〈白天〉。〈白天〉的地图尚未公开, 现以示意图来将其分布的概要表示如下。

图 3 〈白天〉

指称〈白天〉的词, 南北之间有构词法上的差异: 北方及西南地区多取“白+X”式 (X多数是“日”或“天”), 而东南地区多取“日+X”式 (X是“间”、“时”、“中”、“头”、“子”等)。“日里”的构词法与东南方言相同, 而且它与其他“日+X”式的词形毗连分布, 故“日里”很可能是从某种“日+X”式词形变过来的。“日里” (包括“日里向”) 的分布范围广大, 包括江淮、江苏南部、浙江、徽州以及湖南、江西, 少数也见于广西和广东 (如广西临桂, 广东云浮), 在分布类型上可视作“古老长江型 II”, 与“冰雹”相同 (按, “日里”的分布点数相对来说湖南多于江西)。然而, “日里”分布区域的南边, 即广西至广东西部大致相当于粤语勾漏片的地区, 又集中出现取北方式构词法的“白日”。如何说明此“白日”的来源?

首先, 从鸟瞰的角度看, “白日”和“日里”形成一种“ABA分布”。

北方“白日” (A) / “日里” (B) / 勾漏片“白日” (A)

按照地理分布的解释原则 (参见柴田武2018:20-30), 我们可以推测“日里”的分布区

域原来是“白日”的分布区域，而它后来由“日里”代替。故可以说勾漏片的“白日”是老形式的残存。文献事实合乎这一假说：“白日”已见于魏晋南北朝时期的文献中，而“日里”在南宋的《朱子语类》才出现。

(10) 今若背親逞怒，白日殺人，赦若非義，刑若不忍，將如之何？（《后汉书》吴延史卢赵列传）

(11) 問「夜氣」一章。曰：「氣只是這個氣，日裡也生，夜間也生。只是日間生底，為物欲梏之，隨手又耗散了”。（《朱子语类》卷59、孟子九、告子上、牛山之木章）

本文认为，“日里”是宋代以后发源于江淮的词，后来扩大势力，最后抵达广西和广东的北部，以致与“白日”接壤。

现在谈及〈祖父〉。称呼〈祖父〉的两种词根“爹”和“爷”表现出与〈白天〉义的“日里”和“白日”平行的分布特征。有关的论著有岩田礼（1995b）及《解释地图 续集》地图6、7的解说，分别都附有分布图。这里说的“爹”包括“爹”（单音节）、“爹爹”、“阿爹”、“老爹”、“大爹”等。岩田礼（1995b:208）指出：

“爹”沿着长江呈现出一种带状分布，这姑且叫作“爹”的“主流”。“爹”往南也扩散到南方方言中，形成了两条“支流”：一条从湖北中部经过湖南延伸到广东北部，另一条在福建省西部。后者的“爹”多数读阴平的[ta]”。

可以说，“爹”的分布兼具“新兴长江型”和“古老长江型Ⅱ”的特征。明·陈士元《俚谚解》卷一云：“南人称父曰爷，祖父曰爹；北人称父曰爹，祖父曰爷”。这里说的“南人”必定是南京一带的江淮人，据此可知以“爹”称呼〈祖父〉的用法已在明代的江淮地区相当普及。

众所周知，用以“爷”称呼〈祖父〉的用法遍及广大北方地区，其南侧就有“爹”形成“长江型”分布。然而，称呼〈祖父〉的“爷”既出现在苏南至浙江中部一带（多数是“爷爷”），也出现在广东（多数是“阿爷”），形成“远隔分布”。现将这种分布格局姑且认为是ABA分布¹²。

北方、苏南至浙江一带 “爷”（A）/ “爹”（B）/ 广东“爷”（A）

据岩田礼（1995b）的考证，用作称呼〈祖父〉的词根，从全国的角度看，“公”最古老，“爷”次之，而“爹”则是最新兴的形式。《解释地图 续集》（24页，地图6、7解说）还提出了一个假说，“‘爷’也集中分布于珠江三角洲一带，这可能暗示着到达长江流域的‘爷’后来经过湖南传至广东”。从本文的角度来说，这一假说就意味着用以称呼〈祖父〉的词根“爷”过去曾形成过“古老长江型”分布，而后来江淮产生的以“爹”称呼〈祖父〉的用法扩大了其分布区域，导致“爷”大部分由“爹”替换。因此，广东的“阿爷”是古老

¹² 要说“ABA分布”，A和B必须接壤，而广东的“爷”不与“爹”接壤。北方与苏南的“爷”由江淮的“爹”所隔离并且互为接壤，这才是ABA分布（岩田礼 1995b:207）。

用法的残存。现在“阿爷”的势力与更古老的“阿公”颀颀，参见近刊甘于恩、秦绿叶主编《广东粤方言地图集》中所录的〈爷爷〉地图。

如从“方言层次”的角度来总结，指称〈冰雹〉、〈白天〉、〈祖父〉的词形在华南地区的历史演变可以表示为如下图所示。

	〈冰雹〉	〈白天〉	〈祖父〉	
I	雹	*日	公	
II	冰雹	白日	爷	⇒粤语勾漏片
III	冰雹	日里	爹	

I、II、III相当于构成南方非官话词汇的不同历史层次。I“雹/日/公”属于最古老的层次，要论绝对年代可以追溯到魏晋南北朝以前。指称〈白天〉的形式拟为单音节的“日”（上古汉语的“日”既指太阳又指阳光，转面也指白天了），但在现代方言中几乎不存在这种用法¹³，故加上了*号。II“冰雹/白日/爷”来源于唐宋时期北方标准语系统，也成为粤语勾漏片词汇系统的主层了。III“日里/爹”来源于近代南方官话系统，属于最新的词汇层次。

4.2 〈锅〉：波浪说

笔者主张的“分布类型”以及由此推导出来的“传播路线”的看法实际上是以往被称为“波浪说”的实质化。“波浪说”的基本构思是词形在地理空间上“横”的分布就反映出其在时间上“纵”的演变。Hashimoto（1983）指出，〈锅〉在闽语地区称为“鼎”，在其外侧的浙江、江西、湖南、广东称为“镬”，而在其外更广大的地区则称为“锅”。现参照《汉语方言地图集》词汇卷109可以知道，桥本万太郎先生的观察基本是对的，只是因为江西中北部及湖南已由“锅”占据，“镬”的分布地域由此分离，表示如下。

图 4 〈锅〉

¹³ 颜森《黎川方言词典》（1995，江苏教育出版社）记录了单音节的“日”，但从“日班”、“一日到夜”等用例判断，可以认为是书面语。

桥本先生认为，这种分布是由从西北方至东南方（from the northwest to the southeast）的语言波浪造成的。笔者赞同这种思路，但认为语言波浪的始发点不是西北地区而是江淮（岩田礼2000:18-19）。按照本文的观点，“镬”可能是江淮起源，否则就是北方起源而后来经过江淮传至南方地区的。“镬”现在缺少江淮的分布，这是“锅”的势力向南扩大的缘故。“镬”可能原来形成“古老长江型”分布，而后来来自北方的“锅”侵入江西和湖南，以致把“镬”的分布区域分成东西两块。按，图4的分布模式也可以看作是华南地区“漏斗式”的一种（参见曹志耘2011、王莉宁2022）。

4.3 方言词传播的途径

本文推测，“冰雹/白日/爷”以及“镬”曾形成过自江淮至广西、广东的距离颇长的连续性分布，此乃以江淮为起点或中继点的方言传播的结果。就“白日”、“爷”和“镬”而言，这种推测的根据是“ABA分布”，即“白日/日里/白日”、“爷/爹/爷”和“镬/锅/镬”。“ABA分布”解释原则用以推测词形的新旧关系，认为该地区原来都分布着A而后来在中间的地区产生了A>B的变化。我们据此推测“白日”>“日里”、“爷”>“爹”和“镬”>“锅”这些变化。但是这一解释原则以地爬式的传播为前提，而不宜适用于移民干预变化的场合，因为由移民带来的词也可能是晚期抵达该地区的，不能断言是古老词形的残存。但是如上文指出，既然“冰雹/白日/爷”等很可能源自唐宋时期的北方标准语，我们也不妨推测这些词已于唐宋时期由当时的移民带到了两广地区。

方言词或方言特征是如何传播的？笔者在《解释地图 绪论》（17-18页）中陈述了自己的基本见解。实际上这是难以定论的问题。地爬式（《绪论》称之为“徒步式”）的传播以过去农村社会中邻接村里村民的日常交际为基础，当然这种传播的速度缓慢，有人也会怀疑地爬式传播的可靠性。譬如，“冰雹”一词的分布从长江中下游流域一直延伸到两广地区，蜗牛般的缓慢的传播如何能形成这种又长又大的分布地域？但地爬式也就是一村接一村的传递式传播，也不妨称之为“多米诺”（domino）式，如考虑到“雹”>“冰雹”这种变化只是一个字的增添，这种传播也容易达成。相反，若取传播媒介为移民（《绪论》称之为“空运式”）的假说，论者必得说明人口的移动是如何能形成这种连续性分布的。

移民或人口的移动对方言分布格局的影响也会是多样的，不能一概而论。假定粤语勾漏片的“白日”是唐宋时期来自北方或江淮的移民带进来的，于他们迁来的初期该地区的汉族人口应该较为稀疏，而且由于移民也可能来自不同方言区，各村居民说的方言或者都不一样，或者大致相同，但不会完全相同，当初不一定每个村落都使用“白日”。现在这词在南方方言中集中于勾漏地区，分布区域较大，这必定是经过较长时间的扩散过程才定下来的分布格局。对此作出贡献的还是该地区形成的一个中心点（乡镇）的作用，由于交易等的需要其语言特征向四周传播。这应以每个语言成分为单位的爬式传播所致，否则整个地区都会变成清一色的汉语方言区了。

5. 结语

“冰雹”是已于唐宋以前形成的口语词,可能是中原起源,也可能是江淮起源,无论如何,其先遍及长江中下游地区以后向湖南传播,最后抵达广西和广东。在广东西部及中部,现在“冰雹”和“雹”的势力大致颀颀。明代以后“冰雹”就沿着“新的传播路线”传播到了云南。“冰雹”在云南及其周围地区的分布属少数,这是它变成了“雪雹”之类的缘故,“冰雹”>“雪雹”的变化可以理解为以词义的强化来提高了理据性。

本文提出了一个看法,即一个语言特征表现出来的“分布类型”暗示着其历史上的传播路程。按照这种看法,本文也假定了“古老长江型”和“新兴长江型”的区分,前者又分成两种次类:“古老长江型I”和“古老长江型II”。这三种类型的共性在于以江淮或长江下游为起点的带状或线状的连续性分布。论时代,“古老长江型I”形成得最早,大概是唐宋以前,“古老长江型II”次之,而“新型长江型”应为明清时代形成的。这三种分布类型暗示的是华南地区的词汇或其他语言成分传播的“大道”。此外还存在从大道分出来的“小道”,如自皖南地区通到浙江中北部的两条路线。那么,有一个尚未阐明的问题是各条传播路线为何定于那些特定的位置?平田昌司(1986:55)说,“移民移动的方向及目的地有可能自古以来就一样”。这好比是某一地A的居民某一时期迁徙到500公里远的另一地B,而一百年以后其子孙辈又迁徙到B地,那么,B地方言反映的也会是A方言一百年间的变化。“空运式”的传播也会有这种情况。

【附论】

此【附论】对正文中未深入讨论的几个问题进行专题讨论。

【附论1】江淮方言词的逆向传播

首先需要把“逆向传播”的概念讲清楚。汉语方言历史演变的一个显著的趋势是北方方言一直占优势，致使北方方言的特征向南移动，南方方言的势力由此被压缩。本文称之为“顺向传播”或“顺流传播”。但也有源自江淮的词形传至北方地区的例子，本文称之为“逆向传播”或“逆流传播”。汪维辉、王文香（2022：232）把“明代以后向北逆流的江淮方言词”称作“长江型词”。该文也说，这一名称“相当于‘长江型分布’中的一小部分，即起源于江淮地区，传播并进入通语的词汇”。逆向传播与普通话词的来源问题密切相关，但本文将从传播路径这种角度去考察。我们认为，江淮方言词的逆向传播主要反映在两种地理分布上：第一种是京师地区及东北地区的词形与江淮一致，而与其他多数北方词形不一致，本文称之为“江淮/京师一致型”分布；第二种是陕西、甘肃、宁夏、四川北部等西北地区与江淮共享同一种词形，本文称之为“长江/西北一体型”分布。对这两种分布，笔者在《绪论》19页（题为“近代时期江淮方言词的逆向传播”的章节）以及16页（题为“东西对立”的章节）略述了拙见。此节以举二例来说明“逆向传播”的具体情况。

例1 指称〈昨天〉的“昨-”系词形：“江淮/京师一致型”分布

上述第一种分布出现在下图5中（引自《解释地图》地图9-1，词例表简化）。〈昨天〉的概念，江淮大多数都用“昨个”、“昨日”、“昨天”等以“昨-”开头的词形表达，与南方诸方言相同，而淮河以北的北方地区多数都使用“夜来”、“夜里”等以“夜-”开头的词形，但京师地区及东北则使用“昨-”开头的词形，如“昨儿（个）”（“个”可有可无）、“昨个”、“昨天”。京师地区使用“昨-”的方言以红圈显示。

图5 〈昨天〉义词形的首位成分

“昨儿”应来自“昨日”，它从江淮传至京师地区之后，由于类化于“今儿”、“明儿”等时间词，其“日”字变成了儿尾。这种传播经常产生“一点多说”的情况，即既说A又说B。就〈昨天〉说，京师地区及东北既使用“昨-”又使用“夜-”，但北京、沈阳、哈尔滨等似乎不使用“夜”开头的词形。表示〈昨天〉的词与表示〈夜晚〉的词有关联，有待下文【附论2】中讨论。

从江淮到京师的传播可归于明初因迁都而发生的自江淮到京师地区的人口移动，即“空运式”的传播。但是促进逆向传播的语言外因素不止一种。《绪论》指出了大运河所起的作用，该文（16页）说，“大运河沿岸自京师地区至徐州一带也是北方东部语言创新的枢纽，有很多新词产生于此”。由大运河搬运的词形，其方向“顺向”、“逆向”都会有。作为其例，《绪论》举了指称〈太阳〉的“爷”系（“爷爷”、“老爷”等）、指称〈后天、大后天〉的“过明”等。《绪论》还言及“肚脐眼”之例。这词表现出“长江型”分布，其分布范围大，兼具“新兴长江型”和“古老长江型”的特征；北方地区占多数的是“脖脐”、“肚脖脐”、“脖脐眼”等含有“脖”或其变异的词形，参见《解释地图》地图42¹⁴。然而，京师地区及东北并未出现含有“脖”的词形，而占多数的则是“肚脐眼”，与江淮一致。这应为江淮的“肚脐眼”向北传播所致。对此有贡献的因素除了上述的人口移动以外，可能还有大运河的作用。这种推测的根据是，山东有不少方言使用带“眼”的词形：除了“肚脐眼”以外还有“脖脐眼”。我们认为，山东原来存在的是双音节的“脖脐”，而它与从江淮向北传来的“肚脐眼”接触，以致“脖脐”带上了“眼”字。

例2 “月亮”：“长江/西北一体型”分布

图6是指称〈月亮〉的词形分布图（引自《解释地图》地图2-1，词例表简化）。汪维辉（2018）认为“月亮”一词是江淮起源¹⁵。汪书（326页）指出：指称〈月亮〉的词形南北朝以前以单音节的“月”为主，南北朝以后就复音节化了，北方有“月明”，南方有“月光”；而“月亮”是后起的词，应为江淮起源。汪书云，“随着明初江淮官话地位的提高，它向北向西扩散到广大的官话区……向南扩散到北部吴语”¹⁶。汪氏的推论基于丰富的文献用例，逻辑性高，可以认作定论。

¹⁴ 充当双音节或三音节首位的“脖”（如“脖脐”、“脖脐眼”）多念为[pu]（去声或阳平）或[pəʔ]，也有念为[pi]的；三音节中位的“脖”（如“肚脖脐”）既有念为[pu]或[pəʔ]的，也有念为以m开头的[mo]、[mə]、[mu]等（多读轻声）。按照魏刚强（2004）的考证，三音节形式应来自双音节的“脖脐”。

¹⁵ 汪维辉先生的《说“日”“月”》一文于2014年发表（汪维辉2014），后来收入汪维辉（2018:982-1010）中，本文引用后者。

¹⁶ 汪书指出，“月亮”、“月明”、“月光”的词义有“灵活性”，除了成词指称moon的用法以外还有指称其光线的用法，只能按文脉判断。值得注意的是，“月光”的“光”是“形容词而非名词”（汪维辉2018:325），与“月亮”、“月明”中的“亮”和“明”一样。

图6 〈月亮〉

现以汪说为前提去考察起源于江淮的“月亮”逆向传至北方地区的途径。首先，我们认为这不大可能是受现代普通话的影响所致。其次，从图6可以看出，以北京为中心的河北省及其周围地区多半地点都使用“月亮”。这在一定程度上是由“空运式”的传播所致，即明初从江淮移植到京师地区以后辐射至周围地区。另外，京杭大运河似乎参与了“月亮”的逆向传播。在图6中，如排除带有亲属称谓的形式看，“月亮”一词的分布自江苏北部经过山东西部延伸到河北东南部，沿着大运河形成连续性分布，也有隔断山东和河南、河北南部的“月明”分布区域的趋势¹⁷。

从图6还可以看出，陕西、甘肃、四川北部等西北地区多数都使用“月亮”，与江淮及长江中上游地区一致。本文把这种分布称之为“长江/西北一体型”，其历史含义是原来形成“长江型”的词形后来经过四川北部及陕南地区传至西北地区（参见《绪论》16页）。岩田礼（2024）以指称〈蜻蜓〉的“蜻蛉”和“蚂螂”为例讨论了自长江流域至四川北部及陕南地区的词语传播的状况。下文【附论3】谈及的“楚地型”分布也透露出这种传播路线的存在。

以上从“逆向传播”的角度解释了“月亮”在北方地区的分布。其实，笔者在阅读汪文以前认为“月亮”是北方起源的词，并且认为其出现年代早于“月明”。这两种见解都由《解释地图》〈月亮〉词条的解说继承下来（由松江崇执笔），现修正。

《解释地图》〈月亮〉的解说没言及分布类型，而之前发表于科研报告书的两篇文章（岩田礼、松江崇 1995、岩田礼 2000）都认为“月亮”形成“北方方言江东侵入型”分布，意

¹⁷ 在《汉语方言地图集》词汇卷 002（月亮）上看不出“月亮”在大运河沿岸的连续性分布。所以这目前是根据我们所画地图的一种假设。

即这词源自北方，后世侵入了浙江的吴语地区。值得注意的是，江苏多使用词序颠倒的“亮月”，这大概是官话方言名词结构“修饰语在先，中心语在后”的意识起了牵引作用所致，也就是一种“再分析”（reanalysis）的结果。

岩田礼（2000:27-28）还指出，“太阳”、“苍蝇”二词的分布有与“月亮”平行之处（参见《解释地图》地图 1-1、《解释地图 续集》地图 31-2 以及《汉语方言地图集》词汇卷 001、002、003）。该文指出了两点分布上的特点。第一，“月亮”、“太阳”、“苍蝇”最集中分布于江苏、安徽和浙江，而北方的分布点较之少。第二，江苏、安徽、浙江有单用这三种词形并排斥使用其他词形的倾向，而北方方言经常并用其他词形，并用的具体情况表示如下：

〈月亮〉：月亮、月明、月儿、亲属称谓系（月奶奶、月姥娘、月妈、月爷等）

〈太阳〉：太阳、日头，热头、亲属称谓系（爷爷、老爷、太阳爷、阳婆等）

〈苍蝇〉：苍蝇、蝇子

单用“月亮”、“太阳”、“苍蝇”的情况不仅见于江苏、安徽、浙江的方言也见于长江中上游地区的方言中。就“月亮”来说，由此形成的分布甚至可以说是清一色的“长江流域型”分布。因此，我们也考虑过“月亮”起源于江淮的可能性。但是我们最终认为“月亮”不是江淮起源而是北方起源。原因有二。第一是拘泥于唐代李益的一首诗《奉酬崔员外副使携琴宿使院见示》里出现的“月亮”。

（10）忽聞此夜攜琴宿，遂歎常時塵吏喧。

庭木已衰空月亮，城砧自急對霜繁。

我们根据《汉语大词典》及潘允中（1989：45）的语释，认为此例是成词的“月亮”，据此也认为这词已于唐代的北方方言中存在。但李益诗中的“月亮”与“霜繁”成对，汪维辉（2018:321）认为是“一个主谓短语”。汪书指出，成词的“月亮”直到明代才出现。错误的第二个原因是轻视了“月明”一词在北方的分布，认为这词是从“月亮”变化而来的，是由“亮”替换为类义的“明”而成的。然而，事实正相反，就是“月明”变成了“月亮”。汪维辉（2018:993-997）列举的40个“月明”的用例中有不少是成词的，证实了该词自两晋南北朝时期至清代连绵不绝地被使用的状况。

【附论2】形成“长江型”分布的词是否为江淮起源？

这个问题需要先认定该词的分布属“新兴长江型”还是属“古老长江型”。表现出“新兴长江型”分布的词形一般可以肯定是江淮起源，如“晚上”。这种词明初以后沿着长江向西传播，有的也移植到了京师地区。表现出“古老长江型”分布的词形，是否江淮起源需要按词一一考证。上文所提“冰雹”、“日里”以及用以称呼〈祖父〉的“爹”均形成“古老长江型”分布，其中“日里”及以“爹”称呼〈祖父〉的用法很可能是江淮起源，而“冰雹”的发源地我们无法确定。下面再举两个“古老长江型”的例子。

例1 指称〈夜晚〉的“夜里”

图7表示“夜来”、“夜里”、“夜儿”等词形的所指（引自《解释地图》地图10，词例

表有所调整)。上文指出,〈昨天〉的概念在淮河以北地区多数都使用“夜来”、“夜里”等以“夜-”开头的词形。这类词形及其所指在图7中都由黑色的四角形符号(共三种)表示。这就说明原来指称〈夜晚〉的“夜里”和“夜来”在北方地区转而变指〈昨天〉了,此乃《绪论》(26页)称为“所指转移”(referential shift)的现象。据何亮(2017:596)的考证,这种变化已于宋代产生¹⁸。

图7 〈夜晚〉义词形的所指

在图7中,蓝色的四角形符号表示指称〈夜晚〉的“夜里”和“夜来”。占多数的是“夜”,但长江下游地区有少数“夜来”与“夜里”毗连分布¹⁹。可以看出,这两种形式形成“古老长江型”分布,但这就是原来用法的保留,而不是词汇创新的结果。可以推测,曾有过淮河线的南北都有这二词广泛分布的时期,而由于北方的“夜里”和“夜来”转而变指〈昨天〉,〈夜晚〉的义项以“黑夜”、“黑来”、“后晌”等词形填补(参见《绪论》26页)²⁰,以致“夜里”、“夜来”的原来用法保留在以江淮为中心的长江流域的方言中。这种情况可以表示如下。

夜来、夜里 → 黑夜、黑来、后晌
 -----淮河线
 夜来、夜里

¹⁸ 有一个现象需要补充说明。北方指称〈昨天〉的词形经常带“个”尾,如“夜里个”、“夜儿个”,“夜来个”。这种“个”可有可无。但山东很少存在带“个”的形式,不仅是〈昨天〉,指称〈今天〉和〈明天〉的词形也如此。

¹⁹ 东南沿海地区出现指称〈昨天〉的“昨夜”、“昨冥”等词形,以红色符号表示。这类词是最古老形式的残存(参见岩田礼2007:11、《解释地图》地图9-2解说)。

²⁰ “黑-”类词形主要分布于北方西部,“后晌”分布于山东等北方东部。

这就说明，“夜里”虽然形成“长江型”分布，但是可能不是江淮起源。然而，笔者在《解释地图 绪论》（16页）陈述了下列见解：

长江中下游地区有两种词，“晚上”和“夜里”，或者重叠分布，但总的来说“夜里”的分布地域较“晚上”靠南。这两个词可能都是江淮起源。

此说应修正：“晚上”应起源于江淮，但“夜里”很可能是北方起源。“夜里”源自“夜来”，后者已见于魏晋南北朝时期的文献中，而前者开始出现于唐代的作品中²¹。下面列举若干用例（例（11）引自方一新 1997:163）：

- (11) “得書，知問。吾夜來腹痛，不堪見卿，甚恨。”（东晋·王羲之《雜贴杂贴》）
- (12) “塞北胡霜下，營州索兵救。夜裏偷道行，將軍馬亦瘦。”（唐·崔国輔《从军行》）
- (13) “白頭使我憂家事，還如夜裏燒殘燭。”（唐·王建《去妇》）

以“夜来”>“夜里”的变化为前提再看图7，江淮的“夜里”（即指〈夜晚〉的），其出现频率大大多于“夜来”，而北方的“夜里”（即指〈昨天〉的）略少于“夜来”。这可能暗示着北方和江淮之间有“夜来”>“夜里”这一变化快慢的不同，即江淮的变化快，北方的变化慢。淮河以北的方言当产生所指转移之际，可能多数未产生“夜来”>“夜里”的变化，尤其是山东方言。

有一个值得注意的事实是，北方方言中不存在指称〈昨天〉的“晚上”和“夜晚”。这可能暗示当指称〈夜晚〉的词转而变指〈昨天〉的时候淮河以北地区不存在这二词。按，据汪维辉（2018:401），“晚上”的可靠用例出现于明代，比“夜来”、“夜里”的所指变为〈昨天〉的时期（大概是宋代）要晚得多。

例2 指称〈壁虎〉的“壁虎”

图8表示指称〈壁虎〉的词形（引自《解释地图 续集》地图25-2，词表简化）。这个条目的分布基本以淮河-秦岭为界形成南北对立：北方有“小动物系”，占多数的是“蝎虎”，南方有“墙壁系”，其中“壁虎”形成“长江型”分布，分布地域颇广，兼具“新兴长江型”和“古老长江型”的特征。

²¹ 岩田礼（2007：12、16）及《解释地图》地图5解说还进一步认为“夜来”源自“夜晚”。这个推测有词形分布上的根据：从本文上图7可以看出，“夜晚”集中出现于两广地区并且与“夜里”毗连分布，既然“夜里”源自“夜来”，后者源自“夜晚”的假设也算合理。但是文献事实不支持此说：“夜来”已出现于晋代（上文例11），而“夜晚”至唐代才出现（岩田礼2020）。

图8 〈壁虎〉

关于此例的历史含义，笔者在2012年出版之《解释地图 续集》的前言中已经言及（汪维辉2018:1007脚注②介绍其概要）。

本书所载的“壁虎”以及相关词汇的地图（地图25、26）告诉我们以下的事实：“壁虎”现在呈现长江型分布，但是此词形过去也在淮河以北地区广泛分布，后来被“蝎虎”所取代，就是因为“壁虎”的语音被“蝙蝠”、“虻蝼”（〈蚂蚁〉义）等牵引（类音牵引），结果发生了同音冲突，导致“壁虎”的分布领域缩小。因此，我们即使看到某些词形集中在长江流域，也不能直接下断言，说该词形就是起源于江淮一带。

这就意味北方产生了创新，而淮河以南地区保留下来了旧词的“壁虎”，情况与上述“夜里”相同，可以图示如下：

然而，这种解释与文献事实不相干，即“蝎虎”的用例比“壁虎”出现得早。

下列几例中，(14)是“壁虎”的用例，见于明末时调民歌集中，而其他均为“蝎虎”（“蠍虎”）的用例²²，最古老的是北宋时期的。

(14) 壁虎兒得病（在）牆頭上坐，叫一聲蜘蛛我的哥：這幾日並不見（個）蒼蠅過，蜻

²² “蝎虎”、“蠍虎”的汉字标记在下列例句及其解释中遵循原文。

- 蜓身又大，胡蜂刺又多。尋一個蚊子也，搭救搭救我。（明·冯梦龙《挂枝儿》）
- (15) 小鴉兒點了香來，點著了燈，在牀上再三尋照，那有個蝎子影兒？只拿了兩個蛇蚤。虧不盡一個蝎虎在牆上釘著，小鴉兒道：“就是這個孽畜！”脫下鞋來，要拓死他。唐氏拿住了小鴉兒的手，說：“不要害他性命”。（明·《醒世姻缘传》第19回）
- (16) 眼中花怎得接連枝，眉上鎖新教配鑰匙，描筆兒勾銷了傷春事。悶葫蘆絞斷線兒，錦鴛鴦別對了個雄雌。野蜂兒難尋覓，蠍虎兒幹害死，蠶蛹兒畢罷了相思。（元·乔吉《水仙子》）
- (17) 黃雞啄蠍如啄黍，窗間守宮稱蠍虎。暗中繳尾伺飛蟲，巧捷功夫在腰膂。睚矚雖鑿圍當塚，陋質從來誰比數。今年歲旱號蜥蜴，狂走兒童鬧歌舞。能銜渠水作冰雹，便向蛟龍覓雲雨。守宮努力搏蒼蠅，明年歲旱當求汝。（北宋·苏轼《蝎虎》）

“壁虎”旧名“守宫”，自古以来（见张华《博物志》）被认为具有能分辨处女或贞操的魔力。(15)的“蝎虎”隐喻与小鸦儿的妻子唐氏偷情的晁大舍（一个富家男人），(16)的“蠍虎”表示失恋的淑女涂在身上的守宫红粉（即象征处女）。(14)的“壁虎儿”表示梦想恋人的女孩子，后面出现的几种昆虫均为恋人的候补。(17)的前六句似乎光写守宫的生态特征，与处女或贞操的概念关系不大，其第二句可以解释为“贴在窗上的是被称作‘蠍虎’的守宫”。(17)的后一半描述的是“壁虎”具有的另一种魔力，即能起冰雹。这里“冰雹”与“雲雨”（含有男女交接之义）相对，此“冰雹”可能已成词²³。

如把这些文献用例和方言分布结合起来解释的话，我们只能认为“蝎虎”是淮河以北地区原来存在的方言词，而“壁虎”则是后起的江淮方言词。但是假如“壁虎”原来不是北方方言词，北方方言中“蝙蝠”及“蚍蜉”（〈蚂蚁〉义）的语音为何接近“壁虎”了？如山西太原：“夜蝙蝠”[ie piəʔ fu]、“蚂蚱”[ma piəʔ fu]、“壁虎”[piəʔ fu]（末位音节也有读[fə]或[xu]的，均为轻声），“蝙”和“蚍”都是非入声字。如何说明这三词在语音上的类似性？我们认为，此乃“壁虎”一词的类音牵引作用所致。这里还要指出两个事实：第一，北方也出现有“爬墙虎”（见于上图8），其“爬墙”在词义上与“壁虎”相关联（类义代替），而词形中却看不出“蝎虎”的痕迹；第二，山东及河北有几个方言说“蝎壁虎”（上图8中未能反映，参见《解释地图 续集》地图25-1），这词很可能是“壁虎”和“蝎虎”接触而产生的混淆形式，也就是北方广泛存在“壁虎”的一个见证。

明·李时珍《本草纲目》“守宫”一条并举“壁虎”、“蝎虎”。从词义看，“壁”是中性词，而“蝎”暗示害人的东西，含有贬义。〈壁虎〉原为吃害虫的对人类有益的小动物，但是历代文人的关注似乎一直都在于那种迷信上，这可能是“蝎虎”多出现于文学作品中的理由。

总之，本文暂定的结论是，近代北方方言中有“壁虎”和“蝎虎”二词并存，后者一般用于象征处女或贞操的场合，也象征招灾惹祸的东西，如冰雹。古词“守宫”原来就具有

²³ 以上解读参考了 Milburn (2024) 的文学评论。

这种象征性²⁴，“蝎虎”可能继承了这种含义。“壁虎”是中性词，其分布曾覆盖过北方及长江流域（包括江淮）的全域。然而，后来在淮河以北地区“壁虎”与“蝙蝠”、“蚰蜒”开始发生语音上的牵引（即类音牵引），这一牵引的主体是“壁虎”，致使“蝙蝠”、“蚰蜒”的首位音节变成入声的[piaʔ]²⁵，这势必导致这三词产生同音冲突。为了回避冲突，方言采取了两种措施：一是前加“夜”、“蚂”等修饰成分，二是以“蝎虎”代替“壁虎”。请注意，“壁”[piaʔ]和“蝎”[ciəʔ]仅有一个声母的差异。另外，《解释地图 续集》地图 26 解说指出：在阴入归阴平的北方方言中，“壁”和“戾”的同音现象也会促进“壁”被“蝎”所替换。

【附论3】“楚地型”分布

岩田礼（1995a、2000）及《解释地图》提起了一种看似长江型的分布类型，称之为“楚地型”（或称“楚语型”，或称“楚型”）。实际上，这一类型是很整齐的、名副其实的“长江沿岸型”，但是由于其在江苏省境内缺少分布，故将其从“长江型”分离出来。“楚地型”有两个典型例子。

下面图 9 表示称呼〈外祖父、外祖母〉的词形，引自岩田礼（2023）（此乃《解释地图 续集》地图 10 的修订版）。图 10 表示指称〈膝盖〉的词形，引自《解释地图》地图 40-4。图 9 以红色符号表示的词形及图 10 以蓝色符号表示的词形都缺少江苏省境内的分布，故认为是“楚地型”分布，下文将探讨其与“长江型”的关系。

例 1 称呼〈外祖父、外祖母〉的“家 X”类词形

图 9 〈外祖父、外祖母〉

²⁴ 日语的 yamori（一般写作“家守”）被民众认为是保护家产的吉祥物，从字面看，汉语的“守宫”像是类似词义。但从上举用例看，“守宫”的“宫”应理解为表示家里的妇女。

²⁵ 与此相反，也有“蝙蝠”的语音影响到“蝎壁虎”的例子，参见《解释地图 续集》地图 25 解说（72 页）。

用以称呼〈外祖父、外祖母〉的“家X”（主要是“家公”和“家婆”）和“家家”（此词可以兼指〈外祖父〉和〈外祖母〉，其“家”读[kɑ^{阴平}]）形成较长的连续性分布。对此，《绪论》（16页）指出，“这种分布类型的本质与上述长江型不同，而可能表现出长江中上游地区土著方言的独特性”。这种见解笔者仍维持不变，但“楚地型”这种名称也可能导致一种误解，即表现出“楚地型”的词汇特征继承于古楚语。实际上，“家X”类词形并不是古词的残存，反而反映的是后起的变化，说明如下。

我们认为，分布于长江中上游的“家X”类与分布于江苏及陕西的“舅X”类（X为“爷”或“爹”或“公”/“奶”或“婆”）源自“舅家X”这一共同词源（岩田礼2023:11）²⁶。

“舅家X” > “家X” （安徽、湖北、四川）

“舅家X” > “舅X” （江苏及陕西）

长江中上游地区继而也产生了“家X” > “家家”的变化。这种变化也就是亲属称谓修饰成分的词根化，因词根X脱落而成²⁷（Iwata1995:210）。

值得注意的是，“舅家X”很少出现于长江流域，却出现在陕西及山西南部（下文统称为“关中”）。现举例如下。按，山西各地把“家”替换为同义的“舍”或“厦”（二字都读[sɑ]）。

陕西省 西安：舅家爷/舅家奶， 眉县：舅家爷/舅家婆

山西省 河津：舅厦爷/舅厦婆， 万荣、闻喜：舅舍爷（或舅厦爷）/舅舍娘

然而，“舅家X”不会是中原或关中起源，因为北方方言中称呼〈外祖父、外祖母〉的修饰成分不是“外”就是“老”。因此，可以肯定“舅家X”是江淮起源。据《丹阳县志》，江苏丹阳说“舅家爷爷”和“舅家嫚嫚”，此“舅家”可能是古老形式的残存。我们还推测，“舅家X”先遍及长江沿岸地区以后经过陕南传至关中地区。

总之，虽然“家公”、“家婆”、“家家”等“家X”类词形反映出长江中上游地区方言的独特性，但从历时角度看，这类词形是后起的，是从原来形成“长江型”的词（即“舅家X”）变化而来的。

例2 指称〈膝盖〉的长江流域词形

²⁶《解释地图 续集》地图10的解说认为先有“舅X”而后来发生了下列变化：“舅X” > “舅家X” > “家X”。但是“舅公”、“舅婆”缺乏些理据性，先存在的应为“舅家X”。

²⁷这种变化在汉语的历史上频繁发生。北方方言的“姥姥”是因“老娘”的词根脱落而成的（“老”字的原义已经习焉不察，现在写作“姥”）。江苏通泰地区用以称呼〈伯父〉的“大伯”因其词根脱落而成了“大”（Iwata2000:182）。早期的例子有“伯父” > “伯”、“叔父” > “叔”。

图 10 《膝盖》

地图 10 以蓝色符号表示的三种词形主要见于安徽、湖北、四川三省的长江流域（少数见于江西和陕西南部），即“磕膝+p-(+l-)”、“膝头+p-(+l-)”和“膝+l-p-”。我们认为，这些词形以长江流域原来存在的“磕膝头”或“膝头 X”（X 是任何类似后缀的成分）为基础，而与来自北方的“p-l-k”系统词形接触而成，即“混淆形式”。

“p-l-k”系的词形绝大多数是三音节，有很多变体，现以“波罗盖”为代表。我们着眼于三音节各声母的种类及其次序的一致性把这类词形统称为“p-l-k”。地图上也出现音节次序颠倒过来的“k-l-p”，现以“胛拉拜”为代表。这类词形主要分布于大运河沿岸，四围都有“p-l-k”分布，可以认为因倒位作用（metathesis）而产生了“p-l-k”>“k-l-p”的变化²⁸。

“p-l-k”无疑是源自北方的词形（关于其词源，参见岩田礼 2007：132-133），除了淮河以北的北方地区以外，还分布于河南至湖北的长江中游地区，也分布于江苏和安徽。这种分布格局就说明，这词历史上曾南下移动以致最后抵达了长江沿岸地区。

长江流域的方言产生“磕膝+p-(+l-)”等混淆形式的机制可示为如下（参见岩田礼 2007：130，《解释地图》地图 40-1 解说）：

“磕膝头” + “p-l-k” → “磕膝” + “p-” 或 “p-l”

“膝头 X” + “p-l-k” → “膝头” + “p-” 或 “p-l”

这就是说，当旧词“磕膝头”或“膝头 X”与来自北方的“p-l-k”接触之际，旧词末位的“头”或“X”由“p-l-k”系词形的开头部分（即 p-或 p-l）替换。如此产生的词形有“磕膝波罗”、“磕膝坡子”、“膝头波罗”等。至于“膝+l-p-”，我们认为其中位的 l-语素是“头”的弱化形式，如“膝头坡子”>“膝罗坡子”（安徽·贵池）。

从图 10 可以看出，“磕膝头”及上述混淆形式覆盖长江流域的全域（包括四川、贵州、云南等西南地区，图 10 未表示），形成较整齐的“长江型”分布。值得注意的是，陕西、甘肃等西北地区多说“磕膝盖”，此词除了末位取“盖”以外与“磕膝头”同形。如考虑

²⁸ 倒位现象并不是盲目产生的，而是以词语理据性的低下为条件产生的，即说话者意识不到该词的词义，“波罗盖”正是这种词。

到指〈膝盖〉的词南方方言多使用“头”而北方方言多使用“盖”的倾向（参见《解释地图》地图 40-2），有可能长江中上游地区的“磕膝头”逆向西北地区传播之后其“头”由“盖”代替。故“磕膝头”可以看作“长江/西北一体型”的例子，与上述“舅家 X”相同。

总之，长江流域原来分布着“磕膝头”，形成“长江型”分布，这一词形也传至西北地区。后来源自北方的“p-l-k”系词形越过淮河传至长江流域，因与“磕膝头”接触而产生了“磕膝+p-(+l-)”等混淆形式。

小结

以上两种“楚地型”的例子表现出显著的平行性，现从共时、历时两方面总结如下：

A. 地理分布上的平行性（事实）

- （一）在安徽以西的长江沿岸地区呈现出整齐的连续性分布，分布格局接近“新兴长江型”分布，而且连续性还要强的趋势（“新兴长江型”较多出现分布上的空隙），但是缺少江苏境内的分布。
- （二）分布地域从长江中上游地区延伸到西北或关中地区，可以视作“长江/西北一体型”。
- （三）很少出现于江西和湖南，与“古老长江型”不同。

B. 历时变化上的平行性及差异（解释）

- （四）称说〈外祖父〉或〈外祖母〉的“舅家 X”及称说〈膝盖〉的“磕膝头”均为原来广泛分布于长江流域的词形，曾有过形成“长江型”分布的时期。其大本营可能原来是江淮，而后沿着长江传至四川、云南等上游地区。“长江/西北一体型”分布暗示着自长江沿岸地区经过陕南通到关中的传播路线的存在。在江苏，“磕膝头”还保留其分布地域，而“舅家 X”绝大多数都变成了“舅 X”。
- （五）“舅家 X”变成“舅 X”或“家 X”是方言自身的内部变化所致，而“磕膝头”变成“磕膝+p-(+l-)”等混淆形式是方言接触所致。
- （六）“楚地型”分布与古代的楚方言并无直接关联，但“家 X”及“磕膝+p-(+l-)”等独特形式的产生及“楚地型”分布的形成可能透露出长江中上游地区语言文化的独特性及一致性。

以上推论目前缺少文献事实的支持。“胛膝”和“搯膝”见于元明时期的文献中（岩田 1986: 60-61），但未见带有“头”或“盖”的形式。“舅家”的说法见于唐宋时期的文献中，如“青海和親日，潢星出降時。戎王子婿寵，漢國舅家慈。”（張說《奉和聖制送金城公主適西蕃應制》），但未见“舅家公、舅家婆”等“舅家 X”的用例。然而，从方言分布能推导出来的结论是，第一，“磕膝头”和“舅家 X”均为较古老的词，其源头可能追溯到唐宋时期²⁹；第二，这二词可能是江淮起源（“磕膝头”也可能起源于北方，后世扩散到长

²⁹ 关于〈膝盖〉，岩田礼（2007:139）认为，“磕膝头”源自“[kəʔ]膝头”。[kəʔ]一般写作“圪”或“胛”，是晋语中常见的前缀，其中古音是[kak]。岩田文认为，之所以此前缀的声母送气化（k->kʰ-）是“[kak]膝头”与另一种表〈膝盖〉的词“胛”[kʰa^{阴平}]接触的缘故。后来淮河以北地区又产生了“波罗盖”等“p-l-k”系词形。据管见，其文献用例始见于明末，那么，其抵达长江中下游并与“磕膝头”接触以致产生“磕膝+p-(+l-)”等混淆形式的时间应为更晚。

江流域)。

为了阐明语言变化的真相，我们既利用文献记载又借助方言地图。文献记载能确定某一词语的出现或使用的绝对年代，方言地图只能让我们推测各词的新旧关系(即相对年代)，但我们据此能考察语言变化的机制(即“为何”及“如何”变化)。我们相信，语言的文献研究(philology)与语言的地理研究(linguistic geography)能起到互补作用，都能贡献于语言史的重建。然而，通过这两种方法得到的结论往往不一致。究其原因，至少一半可归因于我们文献调查及地图解释之不足。另外还有多种原因，兹不详论。无论是文献中出现的词还是方言中出现的词，仅仅是一个词也会迫使我们修正以往的看法。我们会不懈努力地去追求阐明历史演变的真相。

[参考文献]

- 曹志耘2011. 〈汉语方言的地理分布类型〉，《语言教学与研究》，2011年第5期。
- 曹志耘主编2008.《汉语方言地图集》词汇卷，商务印书馆。
- 柴田武著、崔蒙译2018.《语言地理学方法》，商务印书馆。(日语原著：《言語地理学の方法》，东京：筑摩书房，1969年)。
- 方一新 1997.《东汉魏晋南北朝史书词语笺释》，合肥：黄山书社。
- 冯爱珍 1993.《福清方言研究》，社会科学文献出版社。
- 甘于恩、秦绿叶主编 2023.《广东粤方言地图集》，广东省地图出版社。
- 何亮2017.〈汉语方言[昨天][今天][明天]的时间表达系统及其来源〉，《中国语文》2017年第5期。
- 鲁国尧1988.〈泰州方音史与通泰方言史研究〉，《アジア・アフリカ語の計数研究》30，东京外国语大学亚非言语文化研究所。
- 平田昌司1986.〈印紋陶覚書—あわせて江南言語史によせて〉，《古史春秋》3，京都：朋友书店。
- 汤传扬2018.〈也论汉语方言[昨天][今天][明天]的时间表达系统及其来源〉，《中国语文》2018年第6期。
- 汪维辉2014.〈说“日”“月”〉，《中国语言学报》第16期。
- 汪维辉2018.《汉语核心词的历史与现状研究》，北京，商务印书馆。
- 汪维辉、王文香2022.〈“长江型词”与汉语词汇史研究〉，《岩田礼教授荣休纪念论文集》上册，日本地理语言学会，东京：デザインエッグ。
- 王莉宁2022.〈汉语方言“漏斗式”的地理演变模式〉，《岩田礼教授荣休纪念论文集》上册，日本地理语言学会，东京：デザインエッグ。
- 魏钢强 2004.〈“荸荠”考〉，《方言》2004年第3期。
- 项梦冰2013.〈说“冰雹”〉，《现代语言学》第1期。
- 岩田礼1986.〈言語地図と文献による語彙史の再構…“ひざがしら”の狭域的/広域的言語地図を中心に〉，《伊藤漱平教授退官記念中国学論集》，东京：汲古书院。
- 岩田礼1995a.〈漢語方言における地域差と分布の型—方言分布の静態と動態〉，岩田礼编《中国

- の方言と地域文化(2):漢語方言地図集》, 科学研究費研究成果報告書, 研究代表者:平田昌司。
- 岩田礼1995b. 〈汉语方言“祖父”“外祖父”称谓的地理分布—方言地理学在历史语言学研究上的作用〉, 《中国语文》1995年第3期。
- 岩田礼2000. 〈現代漢語方言の地理的分布とその通時的形成〉, 远藤光晓編《中国における言語地理と人文・自然地理(7):言語類型地理論シンポジウム論文集》, 科学研究費研究成果報告書, 研究代表者:远藤光晓。
- 岩田礼2007. 〈方言接触及混淆形式的产生—论汉语方言“膝盖”一词的历史演变〉, 《中国语言学集刊》第一卷第二期。
- 岩田礼編2009. 《汉语方言解释地图》 [*The Interpretative Maps of Chinese Dialects*], 东京:白帝社。
- 岩田礼編2012. 《汉语方言解释地图 续集》 [*The Interpretative Maps of Chinese Dialects, Volume Two*], 东京:好文出版。
- 岩田礼 2020. 〈漢語方言における語彙変化の特徴:類推の役割〉, 《国际文化》2:公立小松大学国际文化交流学部。
- 岩田礼2023. 〈中国における河川と方言〉, 《静言论丛》6, 静岡大学言語学研究会。
- 岩田礼2024. 〈汉语方言“蜻蜓”义词形的地理分布及其系谱〉, 《静言论丛》7, 静岡大学言語学研究会。
- 岩田礼・松江崇1995. 〈太陽(たいよう)と月(つき)—分布の平行性と牽引〉, 岩田礼編《中国の方言と地域文化(2):漢語方言地図集》, 科学研究費研究成果報告書, 研究代表者:平田昌司。
- Iwata, Ray(岩田礼)1995. Linguistic Geography of Chinese Dialects - Project on Han Dialects (PHD) -, *Cahiers de Linguistique Asie Orientale*, Vol.24-2, EHESS-CRLAO, Paris.
- Iwata, Ray(岩田礼)2000. The Jianghuai Area as a Core of Linguistic Innovation and Diffusion: A Case of the Kinship Term “ye爷”, *In Memory of Professor Li Fang-kuei:Essays of Linguistic Change and the Chinese Dialects*, University of Washington and Academia Sinica.
- Milburn, Anna Roving, Olivia 2024. The Imagery of House Geckos and Tokay Geckos in Imperial Era Chinese Literature, *SINO-PLATONIC PAPERS*, Number 346, University of Pennsylvania.